

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

JOGOS MATEMÁTICOS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS: BINGO DE FRAÇÕES EM LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916828

Eduarda Vitória dos Santos Gonçalves¹³⁴

Jéssica da Silva Alexandre¹³⁵

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva

RESUMO

Mediante o desafio na disciplina de Libras de criar um jogo utilizando material de sucata, a matemática e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), surgiu a ideia de readaptar um jogo já existente, o tradicional “BINGO”, no qual os números foram adaptados para os sinais em Libras. Este relato tem como objetivo descrever a experiência da aplicação do referido “BINGO” no espaço de convivência Paulo Freire da Universidade de Pernambuco (UPE) Campus Mata Norte. Na metodologia discutimos a forma como aconteceu a participação dos estudantes de diferentes cursos de Licenciatura da UPE, e como o mesmo foi desenvolvido através da utilização de materiais simples e descartáveis, como papelão e folha A4, para a confecção das eventuais cartelas. Como resultados obtivemos uma experiência educativa significativa, que promoveu o desenvolvimento de habilidades matemáticas,

¹³⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: eduarda.vitoriag@upe.br

¹³⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jessica.silvaalexandre@upe.br

o conhecimento sobre os numerais em Libras e a valorização da diversidade linguística.

Palavras-chave: Jogo matemático. Materiais descartáveis. Frações.

INTRODUÇÃO

O Bingo de Frações em Libras é uma ferramenta pedagógica que possui grande relevância no contexto da educação inclusiva, especialmente em salas de aula que atendem alunos surdos. A utilização dessa estratégia lúdica permite o desenvolvimento simultâneo de habilidades matemáticas e linguísticas, promovendo um aprendizado mais acessível e interativo para todos os estudantes, independentemente de suas condições ou deficiências.

Ao integrar o conceito de frações com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o bingo se torna uma forma eficaz de ensinar um conteúdo matemático complexo, ao mesmo tempo que proporciona a valorização e o uso da Libras como uma linguagem legítima e essencial para a comunicação de alunos surdos. Essa abordagem contribui para a inclusão, pois permite que os estudantes surdos participem ativamente do processo de aprendizagem, sem ficarem à margem devido a barreiras linguísticas.

A atividade de bingo favorece a interação entre os alunos, encorajando a comunicação em Libras e a troca de conhecimentos. Além disso, o uso de Libras no contexto matemático também fortalece o entendimento de conceitos abstratos, como as frações, de uma maneira mais concreta e visual, o que é essencial para alunos surdos que, muitas vezes, enfrentam desafios adicionais na aprendizagem de conteúdos que demandam uma abstração maior.

Por meio desse jogo, os alunos têm a oportunidade de aprender frações de maneira divertida e significativa, ao mesmo tempo que praticam Libras e promovem a inclusão dentro do ambiente escolar. Esse tipo de atividade também reforça a ideia de que a educação deve ser adaptada para todos, respeitando as diferentes formas de aprendizado e as necessidades específicas de cada aluno. O Bingo de Frações em Libras, portanto, não apenas ensina matemática, mas também contribui para a formação de um ambiente escolar mais inclusivo e equitativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a criação do “BINGO MATEMÁTICO DE FRAÇÕES EM LIBRAS”, os autores deste texto fizeram uso de materiais simples, como folha A4, papelão, cola e tesoura. As cartelas foram confeccionadas cortando-se as folhas A4 em quadrados de 4x4 (16 espaços), com o espaço central marcado como "FREE". O papelão foi recortado no mesmo tamanho das folhas A4 para dar suporte às cartelas, que foram coladas sobre o papelão. Além disso, foram criados cartões com diferentes frações em Libras, ou seja, foi promovida uma adaptação das regras tradicionais do bingo para incluir frações com seus numerais em Libras.

O referido jogo foi aplicado na semana da matemática da UPE Campus Mata Norte a um grupo de estudantes da Licenciatura em Matemática. Cada estudante no início do jogo recebeu uma cartela de bingo com as frações em Libras. As regras foram explicadas, destacando como as frações seriam sorteadas e marcadas nas cartelas. Os autores deste texto foram responsáveis por sortear as frações e anunciá-las, utilizando a Língua Brasileira de Sinais. Os participantes teriam que identificar e marcar a fração em suas respectivas cartelas, se ela estivesse presente. O jogo prosseguiu com os estudantes marcando as frações até que um deles completasse um padrão específico (linha horizontal ou vertical), sinalizando "Bingo!" ao completar a cartela. A cartela do respectivo ganhador era verificada para garantir que todas as frações tivessem sido marcadas corretamente.

RESULTADOS

A aplicação do “Bingo Matemático de Frações em Libras”, pôde proporcionar a prática e a compreensão de frações matemáticas em Libras. A atividade lúdica facilitou o aprendizado de forma divertida e interativa, fortalecendo o uso de Libras e o entendimento matemático dos participantes. A eventual atividade realizada no espaço de convivência Paulo Freire, foi um sucesso e proporcionou uma experiência educativa valiosa em comemoração ao dia da matemática. Além disso, o bingo incentivou o desenvolvimento de habilidades como atenção e concentração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de aplicar o "Bingo Matemático de Frações em Libras" se mostrou eficaz para promover o aprendizado de frações de forma inclusiva e interativa. A utilização de materiais simples e a adaptação das regras tradicionais do bingo permitiram não apenas a prática matemática, mas também a familiarização com a Libras. A atividade demonstrou ser um recurso poderoso para engajar estudantes universitários e professores, proporcionando uma experiência educativa significativa. Os resultados positivos refletem não apenas na compreensão das frações em Libras, mas também no fortalecimento de habilidades cognitivas e sociais dos participantes, como atenção e concentração. Assim, o "Bingo Matemático de Frações em Libras", promoveu a inclusão e a valorização da diversidade linguística e cultural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 27 jun. 2024.